

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Kit de ferramentas para a implementação de Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação

setembro | 2025

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D2.2
Título	Kit de ferramentas para a implementação de Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação
Versão	1.0
Tipo	Entregável
Nível de disseminação	PU - Público
Work Package	WP2
Organização responsável	UCOIMBRA
Data	30/09/2025
Autores	Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Joana Mendes, Catarina Domingues, Inês Caramelo, Antónia Correia, Clara Boavida
Revisores	Bruno Direito, Ana Gomes, Inês Caramelo, Catarina Domingues
Aprovado	Jorge Noro, Pedro Príncipe

Consórcio

Financiamento

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.2	Draft	22/07/2025	Estrutura dos elementos a recolher para o kit	Bruno Direito
0.4	Draft	05/09/2025	Recolha de ferramentas	Bruno Direito, Eloy Rodrigues, Jorge Noro, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Joana Mendes, Catarina Domingues, Inês Caramelo, Antónia Correia, Clara Boavida
0.6	Draft	15/09/2025	Estrutura do documento	Bruno Direito
0.8	Draft	24/09/2025	Revisão e curadoria dos conteúdos	Bruno Direito, Inês Caramelo
1.0	Final	30/09/2025	Revisão final	Catarina Domingues, Inês Caramelo, Ana Gomes, Bruno Direito

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UC	Jorge Noro	jnoro@uc.pt
UC	Bruno Direito	bruno.direito@uc.pt
UC	Catarina Domingues	catarina.domingues@uc.pt
UC	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
UC	Ana Gomes	ana.gomes@dem.uc.pt
UMinho	Eloy Rodrigues	eloy.rodrigues@usdb.uminho.pt
UMinho	Antónia Correia	antonia.correia@usdb.uminho.pt
ISCTE	Clara Boavida	Clara.Boavida@iscte-iul.pt
NOVA	Ana Alves Pereira	amap@fct.unl.pt
NOVA	Elis Santos	egc.santos@fct.unl.pt
NOVA	Joana Mendes	jra.mendes@fct.unl.pt

Índice

1. Sumário executivo	5
2. Introdução.....	6
2.1. Contexto e definição	6
3. Metodologia.....	8
3.1. Estrutura do kit de ferramentas.....	8
3.2. Definição das <i>keywords/labels</i> usadas	9
3.3. Sumário.....	11
4. Kit de ferramentas.....	12
4.1. Fase 1 - Enquadramento da Política	12
4.2. Fase 2 - Definição da Política	17
4.3. Fase 3 - Implementação da Política.....	22
4.4. Fase 4 - Monitorização da Política.....	24
5. Conclusões	27

1. Sumário executivo

Desenvolvido pelo consórcio Re.Data, este kit de ferramentas visa fornecer recursos essenciais às instituições sobre Ciência Aberta (CA), com foco na Gestão de Dados de Investigação (GDI). Tem como objetivo permitir aos/às utilizadores/as identificar ferramentas que suportem a formulação e operacionalização de políticas de CA e GDI, em conformidade com as diretrizes nacionais e europeias. O presente documento (entregável D2.2) complementa o "[Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação](#)" (doravante denominado de Quadro de Referência (QdR)) (D.2.1)¹.

O kit reúne instrumentos sobre os conceitos da CA e GDI e enumera serviços e ferramentas *online*. A sua construção baseou-se num levantamento conduzido no terceiro trimestre de 2025, tendo sido selecionadas **42** ferramentas, as quais foram organizadas segundo o QdR, de acordo com as quatro fases para a criação de políticas: 1) Enquadramento; 2) Definição; 3) Implementação; e 4) Monitorização. A análise destes recursos permitiu a identificação de várias áreas temáticas, temas que são articulados no preâmbulo de cada uma das fases.

Por fim, identificam-se os pontos fortes e necessidades de desenvolvimento futuro de ferramentas, particularmente nas áreas de Implementação e Monitorização de Política a serem desenvolvidos p.ex., no âmbito das comunidades nacionais de CA.

¹ <https://zenodo.org/records/16762114>

2. Introdução

2.1. Contexto e definição

A CA representa uma mudança fundamental na forma como a ciência é praticada, visando tornar o conhecimento científico, os seus processos e resultados universalmente acessíveis a todos. De acordo com a Recomendação da UNESCO, esta abordagem fortalece a colaboração, democratiza o acesso ao saber e envolve a sociedade no processo científico. Alinhada com esta visão, a Comissão Europeia estabeleceu a CA como um pilar estratégico e o modo de operação padrão para os seus programas de financiamento, por considerar que esta aumenta a qualidade, a eficiência e a transparência da investigação.

O presente documento apresenta a proposta e o âmbito do Kit de Ferramentas de suporte à implementação de Políticas de CA e GDI do consórcio Re.Data e reúne uma coleção de ferramentas existentes que são relevantes para o desenvolvimento e implementação de políticas de CA e GDI.

De acordo com a definição do QdR, uma política de CA e GDI deve incluir a definição clara dos objetivos, a identificação dos critérios de sucesso que permitirão monitorizar a eficácia da política e a articulação dos benefícios esperados para a comunidade científica, a sociedade e a economia, tendo em conta a realidade de cada instituição. A política deve ser clara e concisa e deve atender ao perfil específico de cada instituição, considerando a heterogeneidade, diversidade de práticas bem como a especificidade dos dados de investigação das diferentes áreas disciplinares. Além disso, deve definir atividades, funções e responsabilidades para os agentes envolvidos, facilitando a sua compreensão e adesão, e orientar investigadores/as e instituições sobre como cumprir as suas disposições, distinguindo de modo claro requisitos obrigatórios e recomendações. A política institucional deve ser concebida como uma parte integrante do quadro de políticas e regulamentos institucionais e extrainstitucionais (contexto legal e regulamentar).

Os serviços de apoio ao desenvolvimento de políticas, concebidos no âmbito deste consórcio, visam facilitar a implementação e a operação contínua do QdR. Neste contexto, o objetivo do Kit de Ferramentas para a implementação de Políticas e Estratégias de CA e GDI é ser um suporte às partes interessadas, auxiliando na identificação de ferramentas e boas práticas existentes, úteis no desenvolvimento e implementação das suas próprias políticas de CA (Figura 2.1).

Figura 2.1 - Enquadramento do QdR e Kit de Ferramentas para a implementação de políticas de CA e GDI do consórcio Re.Data

Neste documento são enumeradas diferentes ferramentas — como declarações, guias, modelos, *checklist*, relatórios ou plataformas — que possam ser úteis aos diferentes agentes envolvidos no ecossistema da CA, incluindo **instituições (universidades, unidades orgânicas e centros de investigação)**, as suas **subunidades de serviços** e os seus **membros** (investigadores/as, docentes, técnicos/as e estudantes).

3. Metodologia

Nesta secção pretende-se apresentar a metodologia que levou à criação deste kit e a sua estrutura. São também discutidas as definições acerca dos conceitos que guiaram a caracterização dos elementos.

Dado o vasto âmbito das áreas de políticas relevantes no contexto da CA, foi aplicada uma definição ampla do termo "ferramenta". Para efeitos deste trabalho, uma **ferramenta** pode ser qualquer recurso de acesso público que possa ser utilizado pelas partes interessadas como instrumento de apoio à tomada de decisão estratégica e/ou à implementação de políticas de CA, com:

- Relevância para a Ciência Aberta;
- Relevância para a criação de políticas.

3.1. Estrutura do kit de ferramentas

Dada a natureza diversa das ferramentas, optou-se por focar a análise num conjunto de características qualitativas que descrevem as principais funcionalidades de cada ferramenta. As categorias de organização do kit de ferramentas foram definidas tendo em conta o QdR, de forma a harmonizar ambos os documentos. A Tabela 3.1 apresenta os indicadores recolhidos para cada instrumento.

Tabela 3.1 - Elementos recolhidos para cada instrumento do kit.

Elementos recolhidos	Definição
Título	Apresenta o nome do instrumento.
Entidade(s) responsável(eis)	Define o autor e/ou responsável pelo instrumento.
Fase do ciclo de criação de políticas do QdR	Em que fase do ciclo de criação de políticas (como apresentado no Quadro de Referência) se enquadra o instrumento.
Enquadramento na fase do QdR	Breve resumo e principais funcionalidades / casos de uso de cada instrumento.
Domínios relevantes	Identifica o domínio de CA em que o elemento se enquadra, p.ex. política de Acesso Aberto (AA), princípios FAIR, gestão de dados de investigação, <i>software</i> , licenciamento, etc.
Tipo de instrumento	Tipologia do instrumento, identificando a principal funcionalidade. Estes podem incluir <i>Checklist</i> , <i>Guidelines</i> , Artigo, Política, Material de Suporte e Formação, Regulamentação e Leis, Modelos, etc.
<i>Stakeholder</i>	Identificar quem são os potenciais agentes utilizadores/as do instrumento.
<i>Link</i>	Onde se encontra alojado o instrumento.

O kit está organizado na primeira dimensão por fase do QdR, e domínio de CA numa segunda dimensão (Figura 3.1).

Figura 3.1 - Organização do Kit de ferramentas.

3.2. Definição dos domínios selecionados

Para facilitar a consulta e a utilização deste kit, as ferramentas recolhidas foram organizadas em domínios funcionais. Cada domínio agrupa instrumentos com um propósito semelhante, desde o apoio estratégico à formulação de políticas até à monitorização do seu impacto. Apresentam-se de seguida os domínios identificados, com a respetiva definição (Tabela 3.2).

Tabela 3.2 - Lista e definição dos domínios

Domínio	Descrição
Orientação para criação de políticas	Recomendações estratégicas que apoiam a fase de conceção e elaboração de políticas.
Modelos de políticas	Modelos de documentos que fornecem uma estrutura base e secções pré-definidas para a redação de uma política.
Orientação para implementação de políticas	Instrumentos de aconselhamento para apoiar a implementação ou operacionalização de políticas.
Princípios FAIR	Recursos focados na aplicação dos princípios FAIR, ajudando a integrá-los eficazmente numa política de gestão de dados.
Acesso Aberto	Recursos informativos sobre as vias de publicação em AA (Verde, Dourada, etc.), custos associados e acordos transformadores, essenciais para a implementação de uma política de AA.
Diretrizes técnicas	Elementos que auxiliam os/as utilizadores/as na implementação de sistemas tecnológicos concebidos para dar suporte a políticas de CA.
Suporte à Conformidade	A categoria "Suporte à Conformidade" agrupa instrumentos desenhados para os agentes verificarem se as suas práticas estão alinhadas com os requisitos de uma política. Estes recursos, que podem assumir a forma de <i>checklists</i> , ferramentas de autoavaliação ou validadores automáticos
Avaliação de impacto	Ferramentas que oferecem aos/às utilizadores/as instrumentos ou informação para avaliar o impacto das atividades de investigação.
Monitorização da implementação	Esta categoria agrupa ferramentas que monitorizam os resultados da aplicação de uma política. Através da recolha e apresentação de dados sobre publicações, dados abertos e outros indicadores, estes instrumentos permitem acompanhar a produção real que resulta da implementação da CA, com um âmbito que pode ser vasto ou focado num único aspeto.
Comunidades	A categoria "Comunidades" agrupa plataformas e redes de contacto que reúnem especialistas, profissionais e instituições em torno de temas específicos da CA e GDI. O principal valor destes recursos reside no acesso direto a conhecimento prático e ao apoio de pares, sendo espaços privilegiados para a partilha de experiências, a discussão de desafios comuns e a descoberta de boas práticas validadas pela própria comunidade.
Repositórios	Ferramentas que agregam informação acerca de repositórios, ou

estruturas / repositórios confiáveis.

3.3. Sumário

O kit apresenta um conjunto de 42 instrumentos (Figura 3.2). A fase mais representada é a fase 2 - Definição da Política com 19 instrumentos, seguida da fase 1 - Enquadramento da Política com 14. As fases 3 e 4 (Implementação e Monitorização) contam com 4 e 5 instrumentos, respectivamente.

Figura 3.2 - Distribuição de instrumentos recolhidos por fase

A distribuição por domínios de CA (de acordo com os domínios definidos na Tabela 3.2) corresponde ao histograma apresentado na Figura 3.3.

Figura 3.3 - Distribuição de instrumentos recolhidos por domínio de CA

O domínio mais representado é “Orientação para a criação de políticas” com 14 elementos. Seguem-se “Diretrizes Técnicas”, “AA” e “Orientação para implementação de políticas” com 8, 7 e 6, respectivamente.

4. Kit de ferramentas

Neste capítulo, apresentamos um conjunto de instrumentos práticos, categorizados segundo as quatro fases que estruturam um ciclo de criação de políticas: Enquadramento, Definição, Implementação e Monitorização. Esta estrutura foi concebida para facilitar a consulta e guiar o/a utilizador/a ao longo do processo. Considerando a sobreposição de temas das diferentes fases, e o carácter multifacetado das ferramentas, deve ser tido em atenção que os recursos podem ser igualmente relevantes em várias fases. Encorajamos, por isso, uma exploração flexível deste kit, adaptando o uso das ferramentas às necessidades específicas de cada contexto.

4.1. Fase 1 - Enquadramento da Política

Conforme definido no QdR, esta etapa inicial envolve uma análise detalhada do contexto institucional que permita identificar desafios e lacunas, bem como as oportunidades e necessidades específicas de cada realidade. Paralelamente, a política deve estar alinhada com declarações e recomendações interinstitucionais sobre Ciência e AA, que permitam o alinhamento da visão da instituição com as melhores práticas nacionais e internacionais, bem como com o enquadramento legislativo nacional.

O enquadramento da política é essencial, e para tal, as declarações e recomendações interinstitucionais sobre Ciência (p.e. *Barcelona Declaration on Open Research Information*) e AA (p.e. *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) funcionam como um indicador, permitindo alinhar a visão da instituição com as melhores práticas nacionais e internacionais.

Paralelamente, a política deve estar firmemente ancorada no quadro legislativo nacional — como o Decreto-Lei n.º 63/2019 (Lei da Ciência) e a Lei n.º 55/2025 (Estatuto da Carreira de Investigação Científica) — que estabelece as bases legais e os requisitos a cumprir. A resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016 estabelece também princípios orientadores para a implementação de uma Política Nacional de CA.

O enquadramento da instituição em comunidades/redes institucionais nacionais e internacionais (p.e. EOSC) serve também de apoio para o aprofundamento de conceitos, definição de objetivos através da partilha de conhecimento e experiências e até mesmo de infraestruturas. Assim, os instrumentos apresentados de seguida foram selecionados para apoiar as instituições nestas duas vertentes cruciais da fase de Enquadramento, indicando recomendações internacionais de CA, desde publicações a GDI, bem como sistemas de avaliação científica (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 - Elementos de suporte à fase 1 do QdR - Enquadramento da Política

Domínio	Título	Tipo de instrumento	Entidade(s) responsáveis	Qual o enquadramento na fase (porquê)?	Stakeholders	Link
Orientação para criação de políticas; AA	<i>UNESCO recommendati on</i>	Recomendação	UNESCO	Recomendações UNESCO para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por
Orientação para criação de políticas; AA	<i>EU strategy principles</i>	Política	EU	Princípios estratégicos da UE para a Ciência Aberta.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en#the-eus-open-science-policy
Orientação para criação de políticas; AA	<i>Barcelona Declaration</i>	Declaração	Bianca Kramer Cameron Neylon Ludo Waltman, e 25 especialistas	Estabelece princípios chave e compromissos a assumir pelas instituições para definição de política de CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://barcelona-declaration.org/downloads/BarcelonaDeclaration.pdf
Orientação para criação de políticas; AA	Lei da Ciência (Decreto-Lei n.º 63/2019)	Legislação	Diário da República	Estabelece os princípios gerais para reforçar o desempenho e o impacto das I&D, tendo como vertentes essenciais o contexto institucional, o capital humano, responsabilidade social, internacionalização e o papel do Estado nos domínios da avaliação e financiamento do sistema científico e tecnológico.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://files.dre.pt/1s/2019/05/09400/0246602475.pdf
Orientação para criação de políticas;	Resolução do Conselho de Ministros n.º	Legislação	Diário da República	Princípios orientadores para a implementação de uma Política Nacional de CA.	Especialista em políticas e estratégias	https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-conselho-ministros/21-2016-74094659

AA	21/2016, de 11 de abril				institucionais	
Orientação para criação de políticas; AA	<i>The Principles of Open Scholarly Infrastructure</i>	Princípios;	POSI adopters	Estabelece princípios chave para o desenvolvimento de infraestruturas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://openscholarlyinfrastructure.org/
Orientação para criação de políticas; Publicações	<i>Reclaiming academic ownership of the scholarly communication system: Challenges and opportunities for universities</i>	Briefing	European Universities Association/ Expert Group on Open Science (EGOS)	Descreve a situação atual do sistema de publicação acadêmica, destacando os principais fatores que moldam o sistema e os principais desafios enfrentados pela comunidade acadêmica. Também identifica oportunidades para as universidades desempenharem um papel de liderança na definição do futuro da comunicação científica.		https://www.eua.eu/images/publications/Publication_PDFs/Scholarly_communication_briefing.pdf
Orientação para criação de políticas; Gestão de Dados de Investigação	<i>Implementing Research Data Management Policies Across Europe: Experiences from Science Europe Member Organisations</i>	Guia prático	Science Europe	Apresenta abordagens no desenvolvimento de políticas de GDI e os desafios que os/as investigadores/as, as instituições e as organizações financiadoras enfrentam, tanto durante como após a implementação das novas políticas. Fornece exemplos de como os/as investigadores/as podem ser apoiados.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.scienceeurope.org/media/jikjlb2g/se_rdm_best_practices.pdf
Orientação para criação de políticas; Avaliação científica	<i>Agreement on Reforming Research Assessment</i>	Declaração	Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)	Estabelece orientações comuns para a avaliação da investigação, considerando instituições, projetos e investigadores/as.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://coara.org/scienceeurope.org/media/y41ks1wh/20220720-rra-agreement.pdf
Orientação para criação	<i>San Francisco Declaration</i>	Declaração	DORA	Recomendações de avaliação científica, para agências de	Especialista em políticas e	https://sfdora.org/read/

de políticas; Avaliação científica	<i>on Research Assessment</i>			financiamento, instituições, revistas e investigadores/as.	estratégias institucionais	
Orientação para criação de políticas	<i>Second French Plan for Open Science</i>	Plano estratégico	Ministry of Higher Education, Research and Innovation	Planos de CA de países Europeus (França) com diretrizes estratégicas para a implementação de Políticas de CA e/ou GDI em instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second-French-Plan-for-Open-Science-web.pdf
Orientação para criação de políticas	<i>National Plan for Open Science</i>	Plano estratégico	Open Science Task Force	Planos de CA de países Europeus (Grécia) com diretrizes estratégicas para a implementação de Políticas de CA e/ou GDI em instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://zenodo.org/records/4656150#.YoIpcqhBw2x
Orientação para criação de políticas	<i>National Research Programme 2021 - 2027</i>	Plano estratégico	Ministério da Universidade e Pesquisa	Planos de CA de países Europeus (Itália) com diretrizes estratégicas para a implementação de Políticas de CA e/ou GDI em instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/PNSA_2021-27_ENG.pdf
Orientação para criação de políticas	<i>Swiss National Open Access Strategy</i>	Plano estratégico	Swiss National Science Foundation	Planos de CA de países Europeus (Suíça) com diretrizes estratégicas para a implementação de Políticas de CA e/ou GDI em instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/Open-Access/Swiss-National-Open-Access-Strategy-2024-en.pdf

4.2. Fase 2 - Definição da Política

A fase de Definição da Política foca-se na criação de um documento formal que visa aumentar a preparação da instituição para a CA e GDI. Esta etapa de planeamento e desenho detalhado materializa a estratégia num instrumento orientador.

A política poderá ser uma política-quadro abrangente, que prepara a organização de forma global, ou poderá focar-se em aspetos específicos, formulando guias práticos como diretrizes técnicas ou princípios para a gestão de dados FAIR. Os princípios FAIR (Wilkinson *et al.*, 2016) foram desenvolvidos para enquadrar o processo de criar dados *Findable, Accessible, Interoperable e Reusable* (Localizáveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis).

Os instrumentos desta fase vão além dos documentos de orientação, incluindo serviços e plataformas agregadoras que funcionam como catálogos de recursos. Destacam-se aqui diretórios como o *FAIRsharing*, que reúne *standards* de metadados, ou o *Registry of Research Data Repositories* (re3data), que permite encontrar repositórios confiáveis. Igualmente cruciais são as redes de conhecimento, pois a implementação bem-sucedida depende do apoio de pares e da partilha de experiências. É este o papel central das Comunidades, que são plataformas e redes de contacto que reúnem especialistas e definem espaços privilegiados para a partilha de experiências e de boas práticas validadas pela própria comunidade. A um nível europeu, a *European Open Science Cloud* (EOSC) representa o esforço de integrar estas infraestruturas e serviços num ecossistema federado para a partilha de dados e recursos. Outro exemplo paradigmático desta abordagem é a CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*), uma comunidade de instituições que trabalha colaborativamente na reforma da avaliação da investigação, um pilar essencial para o sucesso da CA.

Os instrumentos selecionados para esta fase apoiam tanto a estruturação do conteúdo como o processo de consulta e co-criação, com o objetivo de capacitar cada instituição a desenvolver uma política que seja não só formalmente robusta, mas também legitimada e adotada pela sua comunidade de investigação.

Tabela 4.2 - Elementos de suporte à fase 2 do QdR - Definição da Política

Domínio	Título	Tipo de instrumento	Entidade(s) responsáveis	Qual o enquadramento na fase (porquê)?	Stakeholders	Link
Orientação para implementação de políticas; Modelo de políticas	<i>Policies for open science and research in Finland</i>	Política de CA	National Open Science and Research Coordination Federation of Finnish Learned Societies	Políticas de CA de países Europeus (Finlândia), que podem servir de modelo para a definição de Políticas de CA e/ou GDI nas instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://avointiede.fi/en/policies-materials/policies-open-science-and-research-finland
Orientação para implementação de políticas; Modelo de políticas	<i>Helmholtz Open Science Policy</i>	Política de CA	Helmholtz Association	Políticas de CA de países Europeus (Alemanha), que podem servir de modelo para a definição de Políticas de CA e/ou GDI nas instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/rest/items/item_5013537_2/component/file_5013538/content
Orientação para implementação de políticas; Modelo de políticas	<i>Leibniz Open Science Policy</i>	Política de CA	Leibniz Association	Políticas de CA de países Europeus (Alemanha), que podem servir de modelo para a definição de Políticas de CA e/ou GDI nas instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Forschung/Open_Science/Open_Science_Policy.pdf
Orientação para implementação de	<i>Open Science policies and resource provisioning</i>	Política de CA	Nordic e-Infrastructure Collaboration	Políticas de CA de países Europeus (Países Nórdicos e Bálticos), que podem servir de modelo para a definição de Políticas de CA e/ou	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://zenodo.org/records/6503709

políticas; Modelo de políticas	<i>in the Nordic and Baltic countries</i>			GDI nas instituições portuguesas.		
Orientação para implementaç ão de políticas; Diretrizes	AA a Publicações Científicas	Política de AA a Publicações	FCT	Regras, Regulamentos e Políticas sobre a aplicação da política de AA às publicações científicas em Portugal. Este material pode ser útil aquando da definição de políticas de CA e/ou GDI nas instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.fct.pt/sobre/estudos-e-planeamento-estrategico/politicas-de-ciencia-aberta/acesso-aberto-a-publicacoes-cientificas/
Orientação para implementaç ão de políticas; Diretrizes	AA a Publicações Científicas	Política de AA a Publicações	FNRS Fonds de la Recherche Scientifique	Regras, Regulamentos e Políticas sobre a aplicação da política de AA às publicações científicas em Bruxelas. Este material pode ser útil aquando da definição de políticas de CA e/ou GDI nas instituições portuguesas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.frs-fnrs.be/docs/Reglement_OPEN_ACCESS_EN.pdf
Princípios FAIR	<i>The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship</i>	Artigo	Wilkinson, M. D. et al	Define os princípios FAIR, e quais os fundamentos.	Especialista em políticas e estratégias institucionais; Investigadores/ as	Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. <i>Scientific Data</i> , 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Diretrizes técnicas	<i>Monitoring and evaluating the effectiveness of UKRI's open access policy Principles, opportunities</i>	Diretrizes	UK Research and Innovation	Relatório para a monitorização e avaliação da estratégia de AA	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/09/UKRI-04092023-Monitoring-and-evaluating-the-effectiveness-of-UKRIs-open-access-policy-Executive-Summary.pdf

	<i>and challenges</i>					
Diretrizes técnicas	<i>Model Policy on Open Science for RFOs</i>	Modelo	OpenAIRE	Fornecer um modelo para auxiliar as Organizações de Financiamento à Investigação (RFOs) a desenvolver políticas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.openaire.eu/model-policy-on-open-science-for-research-funding-organisations
Diretrizes técnicas	<i>Open Science Policy Checklist for Research Funding Organisations (RFOs)</i>	Checklist	OpenAIRE	<i>Checklist</i> para auxiliar as Organizações de Financiamento à Investigação (RFOs) a desenvolver políticas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.openaire.eu/open-science-policy-checklist-for-research-funding-organisations
Diretrizes técnicas	<i>Model Policy on Open Science for RPOs</i>	Modelo	OpenAIRE	Fornecer um modelo para auxiliar as Organizações de Investigação (RPOs) a desenvolver políticas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.openaire.eu/model-policy-on-open-science-for-research-performing-organisations
Diretrizes técnicas; Suporte à conformidade	<i>Open Science Policy Checklist for Research Performing Organisations (RPOs)</i>	<i>Checklist</i>	OpenAIRE	<i>Checklist</i> para auxiliar as Organizações de Investigação (RPOs) a desenvolver políticas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://www.openaire.eu/open-science-policy-checklist-for-research-performing-organisations
Diretrizes técnicas; Suporte à conformidade	<i>UKRN Checklist for an Open Research Action Plan</i>	<i>Checklist</i>	Robert Darby	<i>Checklist</i> para a elaboração de um Plano de CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://osf.io/94kr7_v1
Diretrizes técnicas; Suporte à conformidade	<i>Developing policies for open science</i>	<i>Checklist</i>	UNESCO	<i>Toolkit</i> que estabelece os fatores-chave a considerar no desenvolvimento de políticas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383710

e						
Repositórios	Repositórios Científicos de AA de Portugal	Registo	FCT	Plataforma de Registo dos Repositórios Científicos de AA de Portugal.	Especialista em políticas e estratégias institucionais; Investigadores/as	https://www.rcaap.pt/
Repositórios	<i>Registry of Research Data Repositories</i>	Registo	German Research Foundation	re3data é um registo público de repositórios de dados.	Especialista em políticas e estratégias institucionais; Investigadores/as	https://www.re3data.org/
Repositórios	<i>FAIRsharing</i>	Registo	University of Oxford, UK	Oferece um registo informativo e educativo sobre normas de dados, bases de dados, repositórios e políticas.	Especialista em políticas e estratégias institucionais; Investigadores/as	https://fairsharing.org/10.25504/FAIRsharing.2abjs5
Comunidades	<i>Global Sustainability Coalition for Open Science Services</i>	Rede	SCOSS	Rede de organizações comprometidas com o desenvolvimento de infraestruturas partilhadas para a CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://scoss.org/
Comunidades	<i>European Open Science Cloud</i>	Rede	EOSC	Rede de organizações que colabora para promover a implementação de boas práticas de CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://eosc.eu/

4.3. Fase 3 - Implementação da Política

Seja para executar a política interna ou para responder a requisitos externos, esta fase é sobre ação e adoção. Uma implementação bem-sucedida exige um plano claro, apoiado por instrumentos práticos que abordem os seus diferentes aspetos.

Por exemplo, para a gestão de dados FAIR, ferramentas como o DMPonline e o Argos são cruciais para a criação de Planos de Gestão de Dados (PGDs). Para as boas práticas de publicação, iniciativas como a *Think. Check. Submit.* oferecem um *workflow* essencial de verificação. E para a monitorização, guias como os "*Principles of Open Science Monitoring*" estabelecem as bases para um acompanhamento eficaz do progresso.

Estes exemplos, detalhados na tabela seguinte, ilustram a diversidade de recursos disponíveis para transformar a política numa realidade diária na instituição.

Tabela 4.3 - Elementos de suporte à fase 3 do QdR - Implementação da Política

Domínio	Título	Tipo de instrumento	Entidade(s) responsáveis	Qual o enquadramento na fase (porquê)?	Stakeholders	Link
Diretrizes técnicas	<i>The Principles of Open Science Monitoring</i>	Princípios	Open Science Monitoring Initiative	Princípios para a monitorização da CA assentes em 3 pilares: (1) relevância e significância, (2) transparência, (3) uso responsável e reprodutibilidade.	Especialista em políticas e estratégias institucionais	https://zenodo.org/records/15807481
Publicações; AA	<i>Think. Check. Submit</i>	<i>Checklist</i>	ALPSP, AUP, COPE, DOAJ, ISSN, LIBER, OAPEN, OASPA, STM, and UKSG	<i>Checklist</i> de auxílio à avaliação de uma editora e a sua adequação para a investigação.	Especialista em políticas e estratégias institucionais; Investigadores/as; Gestores/as de ciência	https://thinkchecksubmit.org/journals/
Plano de Gestão de Dados	<i>DMPonline</i>	Modelo	Digital Curation Centre (DCC)	Plataforma de criação de modelos de PGD.	Investigadores/as; Gestores/as de ciência	https://dmponline.dcc.ac.uk/
Plano de Gestão de Dados	<i>Argos</i>	Modelo	OpenAIRE	Plataforma de criação de modelos de PGD.	Investigadores/as; Gestores/as de ciência	https://argos.openaire.eu/

4.4. Fase 4 - Monitorização da Política

A fase de Monitorização fecha o ciclo de vida da política, transformando a gestão de CA num processo iterativo e de melhoria contínua. O seu objetivo é ir além da implementação e avaliar, com base em evidências, se a política está a alcançar os objetivos definidos e a gerar o impacto esperado. Os resultados desta análise são cruciais não só para reportar o progresso, mas também para informar futuros ajustes na estratégia, reiniciando o ciclo de forma mais informada.

Esta avaliação depende da utilização de métricas e indicadores adequados. Os instrumentos selecionados para esta fase final são, por isso, de natureza analítica, incluindo indicadores, como a lista definida pelo OpenAIRE em "*Indicators for Research Initiatives*", modelos para a criação de sistemas de monitorização e exemplos de relatórios de progresso. A tabela seguinte apresenta estes recursos, essenciais para transformar a gestão de políticas.

Tabela 4.4 - Elementos de suporte à fase 4 do QdR - Monitorização da Política

Domínio	Título	Tipo de instrumento	Entidade(s) responsáveis	Qual o enquadramento na fase (porquê)?	Stakeholders	Link
Monitorização da implementação; Diretrizes	<i>Indicators for Research Initiatives</i>	<i>Guideline</i>	OpenAIRE	Listagem de instrumentos de monitorização.	Especialista em políticas e estratégias institucionais;	https://monitor.openaire.eu/support/research-initiative-indicators.html
Monitorização da implementação; Diretrizes Técnicas; Avaliação do impacto	<i>Monitoring Model for Open Science and Research - Principles and Practices</i>	Modelo	Open Science Coordination in Finland, Federation of Finnish Learned Societies	Modelo de monitorização do cumprimento de objetivos e indicadores definidos em política de CA.		https://edition.fi/tsv/catalog/view/238/182/865-6
Monitorização da implementação; Avaliação do impacto	<i>Results of the 2024 monitoring of open science and research</i>	Modelo	Federation of Finnish Learned Societies, Secretariat for the National Open Science and Research Coordination	Exemplo de questionário para a monitorização de política de CA.	Especialista em políticas e estratégias institucionais;	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7hbX5W6xdYwbeKh8IdfNP5FqMxHTgar/edit?gid=373924270#gid=373924270
Monitorização da implementação; Avaliação do impacto	<i>Open Science Metrics</i>	<i>Guidelines</i>	DataSeer (Sloan Foundation)	Instrumento de monitorização.	Especialista em políticas e estratégias institucionais;	https://dataseer.ai/open-science-metrics/
Monitorização	<i>Open Science</i>	<i>Guidelines</i>	PathOS	Manual de indicadores associados à	Especialista em	https://handbook.pathos-project.eu/

o da implementaç ão;	<i>Impact Indicator Handbook</i>			CA.	políticas e estratégias institucionais;	
----------------------------	--	--	--	-----	---	--

5. Conclusões

A criação deste kit de ferramentas pretende apoiar os diversos agentes envolvidos na criação e implementação de políticas para a CA e GDI. O levantamento feito no âmbito deste grupo de trabalho (projeto [Re.data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação](#)) permitiu identificar uma variedade de instrumentos de apoio ao ciclo de vida das políticas de CA. É notória a existência de um conjunto robusto de recursos para as fases iniciais de Enquadramento (Fase 1) e Definição (Fase 2). Esta constatação é particularmente relevante, dado que o grande âmbito deste trabalho é precisamente apoiar a criação de políticas bem fundamentadas. Os recursos nestas fases são, na sua maioria, de natureza estratégica, incluindo guias, modelos de políticas e enquadramentos legais.

Contudo, o mesmo não se verifica para as fases de Implementação e Monitorização. Aqui, identificam-se lacunas significativas, nomeadamente na disponibilidade de ferramentas práticas para a operacionalização e de sistemas de monitorização integrados, que vão além das métricas de publicação. Esta análise aponta para uma necessidade clara no ecossistema da CA: o desenvolvimento de mais soluções que ajudem a traduzir as políticas em ações mensuráveis e sustentadas. Cabe, neste contexto, à rede pelos agentes de CA e GDI nacionais um papel fundamental na criação colaborativa de instrumentos coerentes que respondam a estas lacunas, permitindo assim a formação de uma comunidade com estratégias e boas práticas mais harmonizadas. Este kit serve como um retrato do estado atual e um ponto de partida para essa colaboração, sendo que o seu desenvolvimento futuro passará, precisamente, por aprofundar a pesquisa de ferramentas que fortaleçam as fases de Implementação e Monitorização, tornando-o um recurso cada vez mais completo e dinâmico.